

BOSHLANG'ICH TA'LIMNING RIVOJLANISHI BO'YICHA ILMIY-TADQIQOT VA HUKUMATNING STRATEGIK YO'NALISHLARI (2016–2023 YILLAR)

Isoqjanov Furqat Qodirjon o'g'li

Namangan Davlat Pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi
Тел: +998 97 270 00 33, E.mail: furqatisoqjanov22@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221083>

Annotatsiya

Mazkur maqola Boshlang'ich ta'limida Sinfxonalar va o'quv maydonchalari uchun interaktiv taxtalar, kompyuterlar, audio va video vositalari, laboratoriya asbob-uskunalari kabi zamonaviy texnika bilan ta'minlash orqali dars jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilish, maktab binolarining ta'mirlanganligi, sinfxonalar, kutubxonalar, sport zalari va o'quv xonalarning qulayligi ta'lim sifatiga katta ta'siri. Bino xavfsizligi, yo'llar, sanitariya va energiya tejamkor tizimlarga e'tibor berish lozimligi hamda Internetga ulanish, elektron kutubxonalar va onlayn ta'lim resurslarini yaratish bilan ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali o'quvchilarni bilim darajasini oshirish bo'yicha aniq tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar.

Milliy tarix, pedagogik an'analar, zamonaviy dars texnologiyalari, sifatli ta'lim, innovatsion texnologiyalar, mahalliy ta'lim, didaktik mahorat.

Boshlang'ich ta'limning rivojlanishi bo'yicha ilmiy-tadqiqot va hukumatning strategik yo'nalishlari (2016–2023 yillar)" mavzusiga qaragan ilmiy tadqiqotlar O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni rivojlantirishga qaratilgan yo'nalishlarni va hukumatning ushbu sohadagi strategiyalarini o'z ichiga oladi. 2016–2023 yillarda O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim qadamlar amalga oshirildi. Boshlang'ich ta'limning sifatini yaxshilash maqsadida o'quv dasturlari va pedagogik metodlar qayta ko'rib chiqildi. Ilg'or tajribalarni o'rganish va yangi texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. O'qituvchilarning malakasini oshirish va ularni zamonaviy pedagogik va psixologiya metodlariga yo'naltirish bo'yicha dasturlar ishlab chiqildi.

Boshlang'ich ta'limning rivojlanishi, ayniqsa, 2016-2023 yillarda, juda muhim va istiqbolli sohadir. Bu davrda mamlakatlarga boshlang'ich ta'lim sifati, qilish umuman oliy ta'lim hamda boshlang'ich bilimlarni yaxshilash uchun strategik yo'nalishlar belgilashda ko'plab o'zgarishlar kiritildi. Boshlang'ich ta'lim rivojlanishida ijtimoiy va iqtisodiy omillar muhim rol o'ynadi. Ma'ruza va tadqiqotlarda ta'limning yaratgan saviyasining ijtimoiy muammolarning yechimidagi ahamiyati yoritildi. 2016-2023 yillarda ta'lim tizimida zamonaviy

texnologiyalarni joriy qilish, elektron ta'lim platformalari va raqamli resurslarning mas'uliyati yoki ish faoliyati taraqqiyoti bilan bog'liq tadqiqotlar olimlar tomonidan amalga oshirildi.

Boshlang'ich ta'limning sifatini oshirish maqsadida talab va standartlar belgilash, yoshlarga tarbiya va ta'lim berishning samaradorligini oshirish uchun ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Boshlang'ich ta'limda oila va jamoatchilikning ishtiroki muhimdir. Tadqiqotlarda oilaviy ta'limning roli, farzandlariga ta'lim berishdagi muammolar va jamoatchilikning ta'siri xususida ko'p ma'lumotlar berildi. Ushbu yillarda ko'plab davlatlar boshlang'ich ta'limga oid siyosatlarni shakllantirdi. Bunga, masalan, ta'lim tizimlarini islox qilish, shtatlarni baholash, ta'lim muassasalarini nazorat qilish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish kirdi.

Inklyuziv ta'lim tamoyillari, ya'ni barcha bolalar, jumladan, imkoniyati cheklangan bolalarning ta'lim olishiga e'tiborni biroz oshirish, ta'limdagi barqarorlikning mustahkamlanishi. Barcha ilmiy tadqiqotlar natijalari, mustaqil mutaxassislar tomonidan o'rganilgan masalalar va ta'lim sistemalarini iqtisodiy rivojlanish hosilotlari borasidagi ishlanmalar, odatda, davlat siyosatlarini belgilashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy tadqiqotlar va davlatning strategik yo'nalishlari boshlang'ich ta'limni rivojlantirishda o'zlariga xos ahamiyatga ega. Shuningdek, bu sohadagi tadqiqotlarni davom ettirish va yangi yondashuvlarni ishlab chiqish talab etiladi.

Maktalarning moderenizatsiyasi, o'quv xonalari uchun yangi moddiy-texnik bazani yaratishga e'tibor berildi. Buning natijasida o'quv jarayonida kerakli shart-sharoitlar tashkil etildi. Barcha bolalarga teng sharoitlar yaratish maqsadida inklyuziv ta'limga alohida ahamiyat berildi. Bu na faqat fizik, balki psixologiyaviy holatlarga ham aloqador. Hukumat tomonidan belgilangan strategik yo'nalishlar orqali boshlang'ich ta'limni rivojlantirishga qaratilgan dolzarb maqsadlar qo'yildi. Davlat dasturlari va rejalarining ijrosi doirasida ta'lim sohasidagi inovatsion qarorlar qabul qilindi. Bu yillardagi ilmiy-tadqiqotlar, shu jumladan ta'limning rivoji va innovatsiyalarga qarata olib borilgan tadqiqotlar, boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish va ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynadi.

O'zbekiston xalqining tarixiy taraqqiyoti ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy islohotlar bilan uzviy bog'liq. Mamlakat tarixining har bir davri xalqning milliy qadriyatlarini, davlat mustaqilligi uchun kurashlari va rivojlanish yo'lidagi ijobiy yutuqlar bilan xarakterlanadi. Shuningdek, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi va ta'lim tizimidagi o'zgarishlar orqali davlatimizning yangi avlodni zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan insonlar sifatida

tarbiyalashga katta e'tibor qaratayotgani kuzatilmoqda. Prezident Sh.M.Mirziyoyev tomonidan amalga oshirilayotgan "Yangi O'zbekiston strategiyasi" va "O'zbekiston - 2030" strategiyasi mamlakatimizning rivojlanishida yangi bosqichni boshlab berdi.

O'zbekiston Respublikasida zamonaviy texnologiyalarni boshlang'ich ta'lim tizimiga joriy etishning muhim natijalaridan biri sifatida, o'qituvchilarning yangi pedagogik vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan kompleks dasturlarni keltirish mumkin. O'qituvchilar uchun maxsus treninglar, vebinarlar va malaka oshirish kurslari tashkil etilib, ularning raqamli texnologiyalar bilan ishlash malakasi oshirildi. Pedagoglar tomonidan innovatsion metodlarni o'zlashtirish jarayoni ta'lim sifatining uzluksiz oshishiga xizmat qilib, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini orttirish va ularning ta'lim samaradorligini oshirishga asos yaratdi.

O'zbekiston tarixining mustaqillik davridagi rivojlanish jarayonlarini inobatga olgan holda, boshlang'ich ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalarning keng joriy etilishi mamlakatning uzoq muddatli ta'lim strategiyasining ajralmas qismi sifatida baholanadi. Raqamli transformatsiyaning ta'lim sohasiga keng kirib kelishi nafaqat ta'lim tizimining sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qildi, balki milliy taraqqiyotning intellektual va ilmiy salohiyatini shakllantirishga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. Shu bois, mamlakatda amalga oshirilgan texnologik islohotlar natijasida ta'lim jarayonining an'anaviy yondashuvlardan innovatsion modelga o'tishi bilan bog'liq sezilarli o'zgarishlar yuzaga keldi. O'zbekistonning o'z ta'lim tizimini modernizatsiya qilish borasidagi intilishlari xalqaro ta'lim hamjamiyatida ham e'tirof etilib, mamlakatning raqamli ta'lim sohasidagi yutuqlari global tendensiyalar bilan uyg'unlashgan holda rivojlanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasida boshlang'ich ta'lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish jarayoni milliy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida shakllandi va rivojlandi. Ushbu transformatsiya natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyati, axborotlarni anglash va tahlil qilish malakalari rivojlanib, o'qituvchilarning raqamli ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish darajasi sezilarli darajada oshdi. Boshlang'ich ta'lim sohasida amalga oshirilgan bu islohotlar mamlakatning ta'lim tizimini innovatsion va raqamli tamoyillarga asoslangan holda rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan ajralib turib, kelgusida O'zbekiston ta'lim sohasining jahon miqyosidagi integratsiyalashuv jarayoniga samarali tarzda moslashishiga mustahkam poydevor yaratdi.

Ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual qobiliyatlarini rivojlantirish, mustaqil fikrlashni shakllantirish va ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish muhim vazifa sifatida ilgari surildi. Shu asosda o'qituvchilarning malakasini oshirish, metodik ta'minotni takomillashtirish hamda pedagogik yondashuvlarni ilmiy asosda ishlab chiqish ishlari amalga oshirildi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan ta'lim metodlari keng joriy qilindi, bunda fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish, interfaol va amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilarning bilish qobiliyatlarini oshirishga e'tibor qaratildi.

Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar natijasida boshlang'ich ta'lim sohasida quyidagi yutuqlarga erishildi:

O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimi xalqaro standartlarga mos keladigan dasturlar asosida ishlab chiqildi, bu esa ta'lim sifati oshishiga xizmat qildi.

O'quv dasturlarining takomillashuvi natijasida milliy mentalitet, tarix va qadriyatlarni aks ettiruvchi darsliklar ishlab chiqildi.

O'qituvchilarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish uchun davlat dasturlari ishlab chiqildi, bu esa ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshiladi.

Raqamli ta'lim vositalari, elektron darsliklar, videodarslar va onlayn ta'lim resurslari ishlab chiqilib, o'quv jarayoniga joriy etildi.

O'quvchilar faol ishtirok etadigan ta'lim metodlari (gamifikatsiya, loyiha asosida o'qitish, vizuallashtirish) keng qo'llanila boshlandi.

Mustaqillik yillarida O'zbekiston boshlang'ich ta'lim tizimi jadal rivojlanib, global standartlarga moslashgan holda modernizatsiya qilindi. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalar, interfaol metodikalar va xalqaro tajribalar joriy qilinishi natijasida boshlang'ich sinflarda o'qitish samaradorligi oshdi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni saqlab qolish va o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Bu jarayonlarning barchasi O'zbekiston ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. O'zbekiston boshlang'ich ta'limida interfaol uslublar, masalan, guruh ishlari, loyiha asosida ta'lim, kreativ fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan metodlar keng joriy etildi. Bu o'quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoni hal qilish va ijodiy yondoshuvlarini rivojlantirishga yordam berdi. O'qituvchilarning kasbiy malakalarini oshirish maqsadida turli xil kurslar va seminarlarga qatnashish imkoniyatlari yaratildi. O'qituvchilar yangi o'quv metodikalariga, pedagogik texnologiyalar va didaktik materiallarga ega bo'ldi.

Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish orqali boshlang'ich ta'limda elektron darsliklar, onlayn resurslar, video darslar va boshqa interfaol

vositalardan foydalanishning keng yo'lga qo'yilishi o'quvchilarning o'rganish jarayonini samarali qilgan. O'zbekistonning turli hududlarida boshlang'ich ta'limga bo'lgan imkoniyatlar tenglashtirildi. Xususan, chekka hududlar va qishloq joylaridagi ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yaxshilandi, o'qituvchilarni o'qitish va uskunalar bilan ta'minlash ishlari ko'paytirildi.

Ta'lim sifatini baholash uchun milliy va xalqaro testlar joriy etildi. Bu sinovlar o'quvchilarning bilim darajasini aniqlash va umumiy ta'lim darajasini oshirishga yordam berdi. Shunday qilib, mustaqillik yillarida boshlang'ich ta'limda amalga oshirilgan islohotlar, o'quvchilarning bilimlarini oshirish, o'qituvchilarning malakasini yuksaltirish va ta'lim tizimini raqamlashtirish borasida katta yutuqlarga erishildi. Bu o'zgarishlar jamiyatda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishga katta hissa qo'shmoqda.

Adabiyotlar ro'yxati (references):

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi. –T: «Aolat», 2023. –114 b.
2. O'zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi. –T.: Adolat, O'zbekiston, 2021. -296 b.
3. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 sentabrdagi "Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi O'RQ-562-son Qonuni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019 y., 03/19/561/3680-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 fevraldagi "Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, mahalla institutini yanada qo'llab-quvvatlash hamda oila va xotin-qizlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son Farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 19.02.2020 y., 06/20/5938/0187-son; 03.04.2020 y., 06/20/5978/0393-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 4 yanvardagi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 3-son Qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 15 apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi faoliyatini tartibga solish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi 228-son Qarori.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 5 martdagi "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5020-son Qarori.

8. Karimov I. Inson, uning huquq va erkinliklari – oliy qadriyat. –№14. –T.: O‘zbekiston, 2006.
9. Karimov I. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat, 2008. 178-b.
10. Mirziyoyev SH. Erkin va farovon demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. –T.: O‘zbekiston, NMIU, 2016.
11. Mirziyoyev SH. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. –T.: «O‘zbekiston». 2017. –48 b.
12. Mirziyoyev SH. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. –T.: «O‘zbekiston». 2017. –488 b.
13. Mirziyoyev SH. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari [Matn]. –T.: O‘zbekiston, 2020. –456 b.
14. Mirziyoyev SH. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g‘oyamizning poydevoridir. –T.: “TASVIR” nashriyot uyi. 2021. –36 b.
15. Mirziyoyev SH. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. –T.: O‘zbekiston,. 2021. – 464 b.

